

**OLIV TA'LIMDA TALABALAR BILAN OLIV BORILADIGAN
O'QUV-METODIK VA MA'NAVIY-MA'RIFIY ISHLARNING
O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

To'xtayeva Zebo Sharifovna

“Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar”

kafedra professori,

pedagogika fanlari doktori,

zebo-7171@mail.ru

Elbekova E'zoza Jamshid qizi

Osiyo Xalqaro universiteti MM8-PP-22 guruh magistranti

www.mustangn1@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada ma'naviy-marifiy tadbirlar orqali talabalarning ijodiy faoliyatini tashkil etishning maqsadi va mazmuni, bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar, mustaqil va ijodiy fikrlash, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini aniqlashning turli darajalari, ijodiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari, yo'nalishlari va topshiriqlar turlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviy-marifiy, tadbir, ijodiy faoliyat, ijodiy fikrlash, talaba, mustaqil fikrlash, qobiliyat, topshiriqlar.

**SPECIFIC CHARACTERISTICS OF EDUCATIONAL-METHODICAL
AND SPIRITUAL-EDUCATIONAL WORKS CARRIED OUT WITH
STUDENTS IN HIGHER EDUCATION**

Abstract. In the article, the purpose and content of organizing the creative activity of students through spiritual and educational activities, the tasks that must be performed, independent and creative thinking, different levels of determining creative

thinking abilities, specific characteristics of creative activity, directions and types of tasks stated.

Key words: spiritual-educational, event, creative activity, creative thinking, student, independent thinking, ability, assignments.

“Ta’lim to’g’risida”gi qonun talablari asosida ma’naviy yetuk va jahon andozlari talablariga javob bera oladigan kadrlar tayyorlashda iqtidorli talabalarni o’rganishga, izlanishga, ishlashga yo’naltirish va kelajakda ularni mustaqil qaror qabul qila oladigan shaxs qilib tayyorlash masalasi ta’lim tizimini isloh qilishning asosiy shartlaridan biridir. Bu talablar ta’lim muassasalarida tayyorlanayotgan mutaxassis kadrlarning mustaqil fikrlashi, ijodkorlik qobiliyatlari etarlicha rivojlangani va o’z sohasi bo’yicha muhim qarorlar qabul qilishi uchun o’ta muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda ta’lim oluvchilarning ijodiy fikrlash, axborotni izlash va topish, ijodkorlik qobiliyatlarini, kreativ fikrlash hamda raqamli yoki virtual ta’lim ko’nikmalarini, aqliy mehnat madaniyatini, mustaqil bilim olish malakalarini rivojlantirish zamonaviy ta’limning asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Umuman olganda, ta’lim tizimida ijodkorlik tadqiqotning yangi mavzusi emas. Biroq ilgari talabalarning ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish masalalarini ilmiy jihatdan o’rganish uchun alohida ehtiyoj yo’q edi. Hozirgi kunda vaziyat tubdan o’zgardi. Kadrlarning intellektual salohiyatiga, ijodkorlik qobiliyatlariga tobora ko’proq ahamiyat berilmoqda. Hozirda ijodiy fikrlash, mavjud muammoga o’zgacha uslub asosida kreativ yondashish deyarli har qanday sohada muhim ahamiyatga ega.

Amerikalik psixolog Karl Rojers shunday degan edi: "Agar zamonaviy jamiyatda umumiy rivojlanishdagi eng kichik o’zgarishlarga konstruktiv munosabat bildiradigan odamlar bo’lmasa, biz halok bo’lishimiz mumkin va bu, bizga ijodkorlikning yetishmasligi uchun hammamiz to’laydigan badal bo’ladi" [6].

V.N.Drujinin, A.V.Petrovskiy, A.Matyushkin kabi psixologlar tadqiqotlarga asoslanib, ijodkorlikni (mavjud vaziyat yoki mavjud bilimlardan) tashqariga chiqishning bir turi sifatida belgilash mumkin, deb hisoblaydi. Ijodkorlik qobiliyati

faoliyat davomida vujudga kelishi mumkin, ammo bu ko‘zlangan maqsadga erishish bilan emas, balki faoliyat davomida yangi mahsulotni yaratish bilan bog‘liq. Ushbu yangi mahsulot ijodning haqiqiy natijasidir [5].

Ijodkorlik nazariyasining asosiy qoidalari L.S.Vigotskiy, V.V.Semakova, D.B.Bogoyavlenskaya, P.V.Alekseevlarning ishlarida bayon etilgan va ularning ijodkorlik haqidagi fikrlari quyidagi ta‘rifda o‘zining yorqin ifodasini topgan: “Ijodkorlik – bu natijasi yangi moddiy va ma‘naviy boyliklarni yaratish hisoblangan faoliyat. U shaxsda o‘zining o‘xshashi bo‘lmagan, yangiligi va noyobligi bilan farq qiluvchi mahsulot yaratishga imkon beruvchi qobiliyat, motiv, bilim va ko‘nikma mavjudligini ko‘zda tutadi” [4].

Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar va iqtidorli yoshlar bilan ishlash bo‘limi ta‘lim muassasalarida jamoasi, ayniqsa talaba-yoshlar o‘rtasida milliy g‘oya va kadrlar tayyorlash milliy dasturiga tayangan holda milliy va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan demokratik tamoyillarni qaror toptirish orqali inson huquqlari va qadr-qimmatlarini ulug‘lashga, jismonan sog‘lom, aqlan yetuk, dunyoqarashi teran va mustaqil fikrlovchi komil insonni tarbiyalashga yo‘naltirilgan uzoq muddati, keng ko‘lamli ma‘naviy-axloqiy tarbiya dasturini amalga oshiradi.

Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar va iqtidorli yoshlar bilan ishlash таълим муассасаси jamoasi, ayniqsa talaba-yoshlar o‘rtasida milliy g‘oya va kadrlar tayyorlash milliy dasturiga tayangan holda milliy va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan demokratik tamoyillarni qaror toptirish orqali inson huquqlari va qadr-qimmatlarini ulug‘lashga, jismonan sog‘lom, aqlan yetuk, dunyoqarashi teran va mustaqil fikrlovchi komil insonni tarbiyalashga yo‘naltirilgan uzoq muddati, keng ko‘lamli ma‘naviy-axloqiy tarbiya dasturini amalga oshiradi. Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar va iqtidorli yoshlar bilan ishlash bo‘limi O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, qonunlari, Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi va ta‘lim muassasalari ichki buyruqlari hamda bo‘limning nizomiga binoan faoliyat ko‘rsatadi.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlar va iqtidorli yoshlar bilan ishlash bo'limining asosiy maqsadi "Jaholatga qarshi ma'rifat" g'oyasiga tayanib, talaba-yoshlar ongini va qalbini mustabit o'tmish asoratlari-ma'naviy mutelik va qo'rquv, mustaqil fikrsiz, ko'r-ko'rona sajdabozlik, g'oyaviy muvozanatsizlik singari illatlardan forig' etish, hur tafakkur va erkin turmush tarziga xos ko'nikmalar bilan qurollantirish, ayni paytda mustaqilligimiz, taraqqiyotimizga tahdid soluvchi tashqi va ichki g'animlarning turli niqobdagi g'arazli niyatlaridan o'z vaqtida ogohlantirib va muhofaza etib, har bir talaba-yoshda o'z irodasiga, xalqning kuch-qudratiga, Vatanning yorqin kelajagiga komil ishonch, sobit imon tuyg'usini kamol toptirishdan iborat. Har bir talaba-yoshning yurt tinchligi, el saodatiga xizmat qiladigan intilish, izlanish va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash orqali kuchli davlatdan kuchli jamiyat sari tamoyilini muntazam targ'ib va tashviq etish

O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishgach, yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Shu bois, ta'lim muassasalarida pedagogik jamoasining bosh vazifasi sifatida ta'lim-tarbiya jarayonini uyg'un holda olib borish, yoshlar ma'naviyatini shakllantirish, ma'naviy-axloqiy tarbiya sohasidagi ishlarni takomillashtirish masalalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim muassasalaridada ma'naviy-ma'rifiy sohada quyidagi yo'nalishlarda:

- talaba-yoshlarni siyosiy-huquqiy, iqtisodiy, ekologik, ma'naviy-axloqiy, mafkuraviy, badiiy-estetik, jismoniy jihatdan tarbiyalash, sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirish va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish;

- ularda kasb madaniyatini tarkib toptirish;

- jamoada umumiy va pedagogik madaniyatni oshirish, ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish;

- O'zbekiston mustaqilligi tamoyillariga sadoqatli hamda jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishga qodir shaxsni shakllantirish borasida ta'lim muassasalari, ota-onalar, mahallalar, davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikni kuchaytirish;

- ma'naviy-ma'rifiy ishlarning metodik ta'minoti, gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlarning o'quv-uslubiy asosini takomillashtirish;
- ma'naviy-ma'rifiy ishlarga mas'ul xodimlar malakasini oshirish va ularning faoliyatini takomillashtirish;
- milliy qadriyatlar va an'analar, ajdodlarimizning boy madaniy merosini targ'ib etish, milliy bayramlar, tarixiy sanalar, buyuk ajdodlarimiz tavallud kunlarini nishonlash;
- yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, talabalar turar joylarida yashovchi hamda ijarada turuvchi talabalar bilan ma'naviy-ma'rifiy tarbiyaviy ishlarni olib borish;
- ommaviy axborot vositalarida targ'ibot-tashviqot ishlari bilan bog'liq boshqa ko'plab tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ta'lim muassasalarida talabalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga keng imkoniyatlar yaratish, ularning mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, turli ma'naviy tahdidlardan himoya qilish, ta'lim muassasalarida sog'lom ma'naviy muhitning barqarorligini ta'minlashda "Ma'naviyat kuni" tadbirlarining o'rni va ahamiyati ortib bormoqda. "Ma'naviyat kuni" tadbirlari doirasida ma'naviy-ma'rifiy, madaniy va tarbiyaviy tadbirlar hamda targ'ibot-tashviqot ishlari, teatrlar, muzeylar, tarixiy maskanlar va muqaddas qadamjolar, tabiat maskanlariga tashrif, ijodkorlik davrida bunyod etilgan inshootlar va diqqatga sazovor joylarga sayohat, turli tashkilotlar bilan ma'naviy sohada hamkorlik tadbirlariga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, "Ma'naviyat kuni" tadbirlarida ta'lim muassasalarida professor-o'qituvchilari va talabalarining ijodkorlik inshootlari: ijodkorlik maydoni, Baxtiyor ona haykali, Ezgulik arkasi, Motamsaro ona haykali, Vatanga qasamyod haykali, Qatag'on qurbonlari majmuasi, madaniyat maskanlari: teatr (Muqimiy nomidagi – musiqali drama teatri, O'zbek milliy akademik teatri, Alisher Navoiy nomidagi katta teatr, O'zbek davlat drama teatri)larga, muzey ("Temuriylar tarixi davlat muzeyi", "O'zbekiston xalqlari tarixi muzeyi", "San'at", "Olimpiya shon-shuhrati"

muzeylari)ga, tasviriy san'at va ijodiy ishlar ko'rgazmalariga hamda yurtimizning muqaddas qadamjolariga tashriflariga katta ahamiyat qaratilmoqda. Shu bilan birga, ta'lim muassasalari jamoasi mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy bayramlari – Navro'z bayrami, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligi munosabati bilan o'tkaziladigan tantanali tadbirlarda munosib ishtirok etib kelmoqda.

Taniqli amerikalik psixolog J.Guilford, boshqacha fikrlash faqatgina ijodkor shaxslarga xos ekanligini aniqladi. Bunday fikrlashga ega odamlar o'z kuchlarini yagona to'g'ri yechimni topishga yo'naltirishmaydi, balki, iloji boricha ko'proq variantlarni ko'rib chiqish uchun barcha yo'nalishlarda yechim izlashni boshlaydilar. Bunday odamlar ma'lum bir usulda biladigan va ishlatadigan elementlarning yangi kombinatsiyalarini yaratishga moyildirlar yoki hech qanday umumiy bo'lmagan ikki element o'rtasida aloqa o'rnatadilar. Biroq fikrlash uslubi ijodkorlikning asosini tashkil etadi va quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

– tezlik – g'oyalarning maksimal sonini ifoda etish qobiliyati (bu holda ularning sifati emas, balki ularning miqdori);

– egiluvchanlik – turli nuqtai nazarlarni ifoda etish qobiliyati;

– o'ziga xoslik – yangi nostandart g'oyalarni yaratish qobiliyati (bu javoblar, umuman, qabul qilinmagan qarorlarda paydo bo'lishi mumkin);

– to'liqlik – bu sizning "mahsulotingizni" yaxshilash yoki unga tugallangan ko'rinish berish qobiliyati.

Psixolog olimlar (V.K.Kudryasev va V.Sinelnikov) insoniyat tarixi davomida keng ko'lamli tarixiy yoki madaniy materiallar (falsafa tarixi, ijtimoiy fanlar, san'at va amaliyot) asosida rivojlangan quyidagi universal ijodiy qobiliyatlarni aniqladilar:

1. Badiiy realizm – bu shaxsiyat to'g'risida aniq tushunchaga ega bo'lmasdan va uni mantiqiy kategoriyalar tizimiga qo'shilishidan oldin butun obyektning rivojlantirishning muhim, umumiy tendensiyasi yoki modelini obrazli anglash.

2. Barcha qismlarni oldindan ko'rish qobiliyati.

3. Ijodiy qarorlarning ustun vaziyat va o'zgaruvchan xususiyati nafaqat tashqi tomondan alternatalarni tanlash, balki o'zi uchun alternatalarni yaratish qobiliyatidir.

4. Eksperiment – bu odatdagi vaziyatlarda obyektlarning yashirin tabiatini ochib beradigan sharoitlarni ongli ravishda va maqsadga muvofiq ravishda yaratish qobiliyati, shuningdek, ushbu sharoitda obyektlarning "hatti-harakatlarini" kuzatish va tahlil qilish qobiliyatidir [5].

Kreativlik qobiliyati muayyan genetik imkoniyatning ijtimoiy va tarixiy sharoitlar bilan o'zaro muqarrar hamda murakkab ta'siri orqaligina vujudga keladi. Bularning hammasi ijtimoiy munosabatlar bilan bog'liq muhit yoki ta'lim-tarbiya mahsuli bo'lmish inson faoliyati mohiyatidan ajralmas, uning me'yoriy-ijodkorlik mehnati samarasi bilan izohlanadi [4].

Mashhur olim G.Mendelning fikricha, muayyan kreativlik qobiliyatining "nishonalari" har bir kishida bor, biroq ularning rivojlanishi ijtimoiy ishlab chiqarishning muayyan sharoitlarida tarkib topgan ijodkorlik mehnatiga bog'liqligini alohida ta'kidlab o'tgan edi [3].

Hozirgi vaqtda "ijodkorlik" tushunchasining umumiy qabul qilingan ta'rifi yo'q. Adabiyotlarda ijodkorlikning: ijodkorlik umumiy rivojlanish shakli, mehnat shakli; yangilik yaratish jarayoni sifatida, faoliyatning ichki motivatsiyasi hamda dunyoqarash sifatida beshta asosiy ta'rifi mavjud.

Ijodkorlik qobiliyati nasldan-naslga o'tadimi? Uzoq yillar ko'pgina olimlar bu nasldan-naslga o'tuvchi xudo bergan ne'mat deb hisoblashar edi. Shuning uchun agar talaba oddiy oilada tug'ilgan bo'lsa, undan qaysidir faoliyatda yuksak muvaffaqiyatlar kutishga o'rin yo'q. Yetuk kompozitorlar (Baxlar oilasi), rassomlar (Rerixlar oilasi), yozuvchilar yaratuvchi – xudoga nisbatan aytiladi (Dyuma oilasi), olimlar (Kyurilar oilasi)ning oilaviy dinastiyasi hammaga ma'lum. Biroq tarixda yetarli ma'lumot olmagan va o'qimagan oilalardan chiqqan yetuk yaratuvchilar ham ma'lum. Shu bilan birga olimlarda ijodkorlik qobiliyatlari naslga hech ham aloqasi yo'q va insonning

hayoti davomida o‘zini rivojlantirish yo‘li bilan shakllanadi degan fikr yuzaga keldi. Demak, ijodkorlik faoliyatining ayrim nishonalari nasldan-naslga o‘tadi va bunga oilaviy dinastiyalar misol bo‘ladi. Shu bilan birga, shaxsning butun hayoti davomida o‘zining rivojlantirishi ijodkorlik faoliyatida yuksak natijalarga erishishning asosiy sharti hisoblanadi.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, ijodkorlik to‘g‘risida juda ko‘p turli xil qarashlar mavjud, ammo shunga qaramay, olimlar bitta narsaga qo‘shilishadi – ijodkorlikning asosiy tavsifi mahsulotning asosiy yangiligi, ya’ni kreativ fikrlash, tubdan yangi yechimlarni izlash bilan tavsiflanadi.

ADABIYOTLAR

Гилфорд (Guilford) Джой Пол // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. -3-е изд. -М. : Советская энциклопедия, 1969-1978.

1. Sharifovna, T. Z., Khamidovna, S. K., Bakhtiyorovna, T. B., & Fakhritdinovna, M. S. (2020). Improving Higher Education Through Integrated Learning, Features Of An Integrated Lesson. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(03), 3052-3064.

2. Sharifovna, T. Z., & Bakhriniso, T. (2020). Modernization of higher education by solving integration problems. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(12 Part II), 44-49.

3. Sharifovna, T. Z., Kizi, T. M. K., Khikmatovna, N. L., Ramazonovna, E. M., Narzullaevna, A. M., & Kizi, K. S. N. (2020). Opportunities for the development of creative abilities of the future teacher and student. *Journal of Critical Reviews*, 7(12), 103-107.

4. Тухтаева З.Ш. [Межпредметные связи и преемственность в профессиональном образовании](#). *Профессиональное образование. Столица*, 2011. – С. 43-44.

<https://scholar.google.com/scholar?cluster=1525458367880340209&hl=en&oi=scholar>